

Proyecto de béisbol "Dragones de Nuevitas. Vínculo Universidad-Empresa durante la Covid-19.

Autor:

Lic. Felipe Jesús Bencomo Torres e-mail: felipe.bencomo@reduc.edu.cu

Telf: [+ 53 53777339](tel:+5353777339)

Tutor:

Dr.C. José Ignacio Ruíz Sánchez e-mail: jose.rruiz@reduc.edu.cu

Telf: [+53 58345870](tel:+5358345870)

Universidad de Camagüey. Facultad de Cultura Física

Conferencia: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Resumen

En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en mantener su modelo de Universidad moderna, humanista, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un socialismo próspero y sostenible. En este sentido, el vínculo Universidad-Empresa constituye una vía esencial para lograr lo anterior, pues mediante acciones pertinentes se podrá desempeñar con mayor calidad la formación y desarrollo de los profesionales cubanos de la cultura física y el deporte, en correspondencia con los nuevos escenarios y en condiciones complejas. Por lo tanto, mediante esta investigación se diseña un grupo de acciones relacionadas al béisbol que promueven la deseada interrelación Universidad y el INDER en el Municipio Nuevitas de la provincia Camagüey, aplicando los métodos y técnicas que propone la teoría y metodología de la investigación para estas circunstancias, logrando satisfacer las principales necesidades e insuficiencias de las gestiones y procesos de calidad en los escenarios más amplios y complejos a lo que se enfrentan nuestros futuros egresados.

Palabras claves: vínculo, acciones, formación, desarrollo, escenarios.